

УНІВЕРСИТЕТ
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
В ПЕРЕЯСЛАВІ

ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

30 травня 2025 р.

Переяслав

№44

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
В ПЕРЕЯСЛАВІ

XLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»

30 травня 2025 року

Збірник наукових праць

Переяслав, 2025

Випуск 44 (30 травня 2025 р.)

HRYHORII SKOVORODA UNIVERSITY IN PEREIASLAV

Materials

Of the 44 International scientific and practical Internet-conference
«**Humanitarian space of science: experience and prospects**»

May 30, 2025

Pereiaslav, 2025

Випуск 44 (30 травня 2025 р.)

УДК 001

Г 94

«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. матеріалів XLIV Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 30 травня 2025 р.). Переяслав, 2025. Вип. 44. 123 с.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Коцур В.В. – ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі; доктор історичних наук, кандидат політичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України;

Коцур В.П. – доктор історичних наук, професор, академік НАПН України;

Енсенів К.А. – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії держави КН МОН Республіки Казахстан;

Мамбетназаров А.Б. – доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри «Інвестиційна діяльність в меліорації і водному господарстві» Нукусського філіалу Ташкентського державного аграрного університету Республіки Узбекистан;

Гайдасенко І.В. – кандидат історичних наук, учений секретар Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Процак Т.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»;

Бова В.В. – кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Вовкодав С.М. – завідувачий науково-дослідного сектора «Музей космоса» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Лукашевич Ю.Л. – старший викладач кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Левченко Л.Ю. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Іващенко А.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства Університету Григорія Сковороди в Переяславі, керівник соціально-гуманітарного відділу Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Вовкодав В.О. – молодший науковий співробітник науково-методичного відділу охорони культурної спадщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», відповідальний секретар редакційної колегії.

ISSN 2523-4900

© УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ
СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ

«Humanitarian space of science: experience and prospects»: materials of the 44 scientific-practical. internet conf. (Pereiaslav, May 30, 2024). Pereiaslav, 2025. Vol. 44. 123 Pages.

EDITORIAL BOARD:

Kotsur V. – Rector of the Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav, Doctor of History, Candidate of Political Sciences, Senior Researcher of the Department of National Minorities of the Institute of Political and Ethnonational Studies named after I.F. Kuras of the National Academy of Sciences of Ukraine, Associate Professor of Political Science of the Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Kotsur V. – Doctor of History, professor, academician of the NAPS of Ukraine;

Ensenov K. – Candidate of History, senior researcher of the Institute of History of State KH MES of the Republic of Kazakhstan;

Mambetnazarov A. – Doctor of Science, assistant professor of the Department of the Melioration and irrigated agriculture of the Nukus State Pedagogical Institute of the Tashkent State Agrarian University of the Republic Uzbekistan;

Haidaenko I. – Candidate of History, Scientific Secretary of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Secretary of Council of Young Scientists of the University;

Protsak T. – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Human Anatomy. M.G. Turkevych of the Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovynian State Medical University»;

Bova V. – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Leading Researcher of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»;

Vovkodav S. – Head of the research sector «Space Museum» National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»;

Lukashevych Yu. – Senior lecturer of the Professional Education department of the Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Levchenko L. – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social Anthropology named after Professor I.P. Stogniy of Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Yvashchenko A. – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Documentary Studies, Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav, Head of the Social and Humanitarian Department of Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Vovkodav V. – Junior research worked of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Executive Secretary.

ISSN 2523-4900

©HRYHORII SKOVORODA
UNIVERSITY IN PEREIASLAV

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS:	
СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ	
<i>Галина Верещага, Єлизавета Лябах, Оксана Ковальчук</i> ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ ПРИ АРТРОЗАХ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ	7
<i>Валерія Горбаченко, Ліана Максимчук, Дар'я Панасюк</i> ЗАГРОЗА КАРАНТИННИХ БУР'ЯНІВ ДЛЯ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ	14
<i>Вікторія Пожарська, Артем Бессараб, Оксана Ковальчук</i> ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ	18
<i>Артем, Бессараб, Микола Проведенко, Оксана Ковальчук</i> СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПОТЕНЗІЇ	25
СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ	
<i>Вікторія Вовкодав</i> ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПАМ'ЯТОК ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ» ЯК ФАХОВИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ	30
<i>Ганна Кіщенко</i> АРХІТЕКТУРНА ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ ВИШНЕВЕЦЬКОГО ПАЛАЦУ ЗА ДОСЛІДЖЕННЯМИ РОМАНА АФТАНАЗІ	38
<i>Мар'яна Мавдюк</i> ОЗДОБЛЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ЗАЛІВ ВИШНЕВЕЦЬКОГО ПАЛАЦУ У ХVІІІ СТ.	41
СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА	
<i>Protsak Tetiana, Zabrods'kiy Igor</i> CONSIDERATIONS ON THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF THE ACCESSORY NERVE	45
<i>Зоряна Панасюк, Нікіта Деркач, Дар'я Сидорчук</i> НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ	49
<i>Тетяна Процак, Ігор Забродський</i> ОСОБЛИВОСТІ ЕМБРІОГЕНЕЗУ ОКОРУХОВОГО НЕРВА У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ	52
<i>Ольга Романюк, Ілона Тимофієва, Ліана Яценюк</i> ПРЕГРАВІДАРНА ПІДГОТОВКА – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПЛАНУВАННЯ МАЙБУТЬОГО БАТЬКІВСТВА	56
СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА	
<i>Indira Kalelova, Aizhan Musataeva, Nazgul Bayandinova</i> NEW TECHNOLOGIES IN THE INFORMATION SPACE AND THEIR ROLE IN INFORMAL EDUCATION	60
СЕКЦІЯ: ПРАВО	
<i>Олена Перунова, Анастасія Анненко</i> СПЕЦИФІЧНІ РИСИ І ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА	64
<i>Олена Перунова, Катерина Горбунова</i> ДЖЕРЕЛА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА	69

МЕДИЦИНА

UDC 612.819.92

*Protsak Tetiana, Zabrods'kiy Igor
(Chernivtsi, Ukraine)***CONSIDERATIONS ON THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF
THE ACCESSORY NERVE**

This paper explores the functions of the accessory nerve in light of recent scientific findings. While it has traditionally been viewed as purely motor, current research suggests that it may also have sensory capabilities. The author performed a comprehensive literature review, synthesized the existing information, and examined the discrepancies surrounding its classification.

Significant focus is placed on the debated classification of the accessory nerve, especially regarding its cranial root, which remains unacknowledged as part of the nerve by some scholars. Nevertheless, studies provide evidence of its anatomical connections with both the vagus nerve and the cervical plexus. Embryological investigations reveal that during early development, the nerve comprises mixed fiber types, supporting its diverse functional roles.

Key words: *Accessory nerve, roots, nociception, motor fibers, sensitivity.*

Introduction. The accessory nerve is classified as one of the cranial nerves. It has long been regarded solely as a motor nerve responsible for innervating the trapezius and sternocleidomastoid muscles. However, recent research suggests that it may also play a role in conveying sensory information.

As is well established, the accessory nerve – cranial nerve XI – originates from two distinct nuclei: the accessory nerve nucleus (**nucleus nervi accessorii**) and the nucleus ambiguus (**nucleus ambiguus**). Axons from the accessory nucleus form the spinal root (**radix spinalis**), while those from the nucleus ambiguus create the cranial root (**radix cranialis**). The spinal root ascends into the cranial cavity via the foramen magnum. Inside the cranium, it joins with the cranial root to form the main trunk of the accessory nerve (**truncus nervi accessorii**), which then travels toward the jugular foramen (**foramen jugulare**). Upon exiting through the jugular foramen, the trunk divides into internal and external branches. The internal branch (**ramus internus**), composed of cranial root fibers, merges with the vagus nerve, while the external branch (**ramus externus**), derived from spinal root fibers, innervates the sternocleidomastoid and trapezius muscles [1-3].

There remains ongoing debate concerning the classification of the accessory nerve. Certain textbooks omit the cranial root as part of the accessory nerve altogether [4-5]. In contrast, some researchers acknowledge the existence of the cranial root and suggest that, after merging with the vagus nerve, it may contribute to the innervation of the soft palate and laryngeal muscles [6-7].

Although the accessory nerve has traditionally been viewed as mainly motor, recent research has begun to question this classification, suggesting it may also convey sensory and nociceptive information [8-11, 24]. Initial support for this expanded role came from studies on monkeys and cats, where researchers identified the presence of sensory fibers [12]. Subsequent experimental models, particularly in

cats, provided additional insights—indicating that these fibers likely serve a proprioceptive function rather than being involved in nociception [13].

According to **Anatomy, Descriptive and Surgical**, the accessory nerve possesses both motor and sensory components. The text explains that sensory input is derived from the vagus nerve via its pharyngeal and superior laryngeal branches, while motor innervation is directed to the laryngeal muscles, as well as the sternocleidomastoid and trapezius muscles [14].

Wetmore and Elde observed groups of pseudounipolar sensory neurons linked to the accessory nerve in rat models, implying a potential nociceptive function in the muscles it supplies [15]. This pain-related component is thought to originate from an embryonic formation known as Frieriep's ganglion, although its presence in humans remains a subject of debate [15]. The ganglion typically undergoes programmed autolysis between the 6th and 7th weeks of embryonic development, and its absence in the adult nervous system may account for the variability in human nociceptive responses [21-24].

From an embryological standpoint, the accessory nerve develops as a mixed nerve. According to Bremner-Smith, it contains a population of unmyelinated fibers classified as A δ and C fibers in humans. These fibers are involved in transmitting various sensory inputs, including pain, temperature fluctuations, mechanical stimuli, and reflex responses [8]. Moreover, neuronal cell bodies associated with nociceptive transmission have been identified along the course of the nerve, as supported by findings from animal studies [24]. Bremner-Smith also proposed that the accessory nerve's ability to conduct sensory information might be influenced by its connections with the cervical plexus and spinal roots [8, 23].

Bordoni B. and colleagues identified ganglia along the nerve's intracranial course that may have a role in nociception. They proposed that these cells might contribute to myalgia in the trapezius and sternocleidomastoid muscles [20, 22].

Clinically, the accessory nerve holds significant importance, as surgical procedures in the posterior cervical triangle carry a risk of injuring it, potentially leading to compromised function of the muscles it supplies [16-19].

Conclusions. The accessory nerve continues to be a significant focus of scientific investigation, holding value for both fundamental anatomical studies and clinical practice. Ongoing anatomical interest in its functional characteristics highlights the nerve's structural complexity and diverse roles. This sustained attention paves the way for further exploration into its functions and interactions with other components of the nervous system. The notable variability in how its functionality is interpreted underscores the need for continued research aimed at clarifying its precise role within the human body.

REFERENCES

1. Анатомія людини. У трьох томах / за ред.: В. Г. Черкасова та А. С. Головацького; видання 2-ге доопрацьоване. Вінниця: Нова Книга, 2011. Т. 2.
2. Кравчук С. Анатомія людини. Чернівці, 2004. 600 с.
3. Анатомія і фізіологія людини: навч. посібник. Івано-Франківськ, 2021. 135 с.
4. Agur A., Dalley A., Grant J. / Grant's atlas of anatomy (14th ed.). 2017.

5. Moore K., Dalley A. & Agur A. Clinically oriented anatomy (8th ed.). Wolters kluwer india Pvt Ltd; 2017.
6. Sannatamby C. Last's anatomy; Regional and applied (12th ed.). 2011.
7. Standing S., Ellis H., Healy J. Johnson D., Williams A., Collins P., Wiagley C. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice (41th ed.). American journal of neuroradiology. 2016.
8. Bremner-Smith A., Unwin A., Williams W. Sensory pathways in the spinal accessory nerve. J Bone Joint Surg Br. 1999 Mar;81(2):226–228.
9. Tubbs R., Benninger B., Loukas M., Cohen-Gadol A. Cranial roots of the accessory nerve exist in the majority of adult humans. 2014. Clin Anatomy 27(1):102–107.
10. Restrepo C., Tubbs R., Spinner R. Expanding what is known of the anatomy of the spinal accessory nerve. 2015. Clin Anat 28(4):467–471.
11. Overland J., Hodge J., Breik O., Krishnan S. Surgical anatomy of the spinal accessory nerve: review of the literature and case report of a rare anatomical variant. J Laryngol Otol. 2016 Oct;130(10):969-972.
12. Windle W. The sensory components of the spinal accessory nerve. Journal of Comparative Neurology. 1931 Aug 15;53(1): 115–127.
13. Windle W., DeLozier L. The absence of painful sensation in the cat during stimulation of the spinal accessory nerve. Journal of Comparative Neurology. 1932 Feb; 54(1): 97–101.
14. Gray H., Pick T., Howden R., Crocco J. Anatomy, descriptive and surgical. New York: Bounty Books; 1901.
15. Wetmore C., Elde R. Detection and characterization of a sensory microganglion associated with the spinal accessory nerve: a scanning laser confocal microscopic study of the neurons and their processes. J Comp Neurol. 1991 Mar 1;305(1):148–163.
16. Inoue H., Nibu K., Saito M., Otsuki N., Ishida H., Onitsuka T, Fujii T., Kawabata K., Saikawa M. Quality of life after neck dissection. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2006 Jun;132(6):662–666.
17. Durazzo M., Furlan J., Teixeira G., Friguglietti C., Kulcsar M., Magalhães R., Ferraz A., Brandão L. Anatomic landmarks for localization of the spinal accessory nerve. Clin Anat. 2009 May;22(4):471–475.
18. Brion Benninger. Chapter 28 – The Accessory Nerve (CN XI), Editor(s): R. Shane Tubbs, Elias Rizk, Mohammadali M. Shoja, Marios Loukas, Nicholas Barbaro, Robert J. Spinner, Nerves and Nerve Injuries, Academic Press. 2015. P. 399–415.
19. Vai D., Singh, I. & Gulati A. Study of the Anatomical Variations of Spinal Accessory Nerve Seen During Neck Dissection. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2024 Jun; 76(6), 2295–2303.
20. Bordoni B., Reed R., Tadi P., Varacallo M. Neuroanatomy, Cranial Nerve 11 (Accessory). 2023. Jul 17. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan.
21. Johal J., Iwanaga J., Tubbs K., Loukas M., Oskouian R., Tubbs R. The Accessory Nerve: A Comprehensive Review of its Anatomy, Development, Variations, Landmarks and Clinical Considerations. Anat Rec (Hoboken). 2019 Apr;302(4):620–629.

-
22. Marles H., Chisholm F., Varsou O. A contextual thematic analysis of the accessory nerve in Scottish historical medical collections of the Royal Colleges of Edinburgh and Glasgow. *Clin Anat.* 2021 Mar;34(2):170-177.
 23. Libreros-Jiménez H., Manzo J., Rojas-Durán F. et al. On the Cranial Nerves. *NeuroSci.* 2023;5(1):8–38.
 24. Roberts S., Cardozo A. A detailed review of the spinal accessory nerve and its anatomical variations with cadaveric illustration. *Anat Sci Int.* 2024 Jun;99(3):239–253.

Збірник наукових праць

«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. матеріалів XLIV Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 30 травня 2025 р.). Переяслав, 2025. Вип. 44. 123 с.

ВИПУСК 44

Враховуючи свободу наукової творчості, редколегія приймає до друку публікації та статті тих авторів, думки яких не в усьому розділяє.

Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність фактів і посилань, достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

Передрук і відтворення опублікованих матеріалів будь-яким способом дозволяється тільки при посиланні на «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи».

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати і скорочувати текст.

Адреса оргкомітету:

08401, Київська обл., м. Переяслав,
вул. Сухомлинського, 30, (к. 221)
humanitarica@gmail.com

Матеріали конференції розміщені на сайті:

<http://humanitarica.webnode.com.ua/>

Укладачі: В.О. Вовкодав, І.В. Гайдаєнко

Формат 60x84 1/16
Ум.друк.арк. 9.0

